

INKLYUZIV SINFLARDA O'QITUVCHINING KASBIY KOMPETENSIYASI: TALAB VA MUAMMOLAR

Sarsenbaeva Raya

Qoraqalpoq davlat universiteti, Xorijiy til va adabiyoti fakulteti 2-kurs studenti

Saidboyeva Barno

Qoraqalpoq davlat universiteti pedagogika va psixologiya kafedrası o'qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15676108>

Annotatsiya: Inklyuziv ta'lim zamonaviy ta'lim tizimining asosiy tarkibiy qismi bo'lib, barcha o'quvchilarning, jumladan, maxsus ehtiyojga ega bolalarning ham to'laqonli o'rganishiga zamin yaratadi. Bunday sinflarda o'qituvchining kasbiy kompetensiyasi alohida ahamiyat kasb etadi. Ushbu maqolada o'qituvchilardan talab etiladigan asosiy ko'nikmalar, malaka va kompetensiyalar, shuningdek, ularni shakllantirishdagi dolzarb muammolar tahlil qilinadi. Inklyuziv ta'limning muvaffaqiyatli amalga oshirilishi ko'p jihatdan o'qituvchining psixologik, pedagogik, kommunikativ va metodik tayyorgarligiga bog'liq. Shu nuqtayi nazardan, maqolada o'qituvchining doimiy rivojlanishi, o'z ustida ishlashi va kasbiy malakasini oshirib borishi zarurligi ta'kidlanadi. Mazkur maqola inklyuziv sinflarda faoliyat yuritayotgan yoki yuritmoqchi bo'lgan o'qituvchilar uchun ilmiy-amaliy tavsiyalarni taqdim etadi.

Kalit so'zlar: kompetensiya, pedagogik, metodik, kommunikativ, malaka, inklyuziv ta'lim.

Annotation: Inclusive education is a fundamental component of the modern educational system, providing a comprehensive learning environment for all students, including those with special needs. In such classrooms, the professional competence of teachers plays a particularly significant role. This article analyzes the key skills, qualifications, and competencies required from teachers, as well as the pressing challenges they face in developing these attributes. The successful implementation of inclusive education largely depends on a teacher's psychological, pedagogical, communicative, and methodological readiness. From this perspective, the article emphasizes the need for continuous professional development, self-improvement, and skills enhancement among teachers. It presents practical and scholarly recommendations for educators currently working or planning to work in inclusive classrooms.

Keywords: competence, pedagogical, methodological, communicative, qualification, inclusive education.

Аннотация: Инклюзивное образование является неотъемлемой частью современной системы образования, создавая полноценные условия для обучения всех учащихся, включая детей с особыми потребностями. В таких классах профессиональная компетентность учителя приобретает особое значение. В данной статье рассматриваются основные навыки, квалификации и компетенции, необходимые педагогам, а также актуальные проблемы, возникающие в процессе их формирования. Успешная реализация инклюзивного образования во многом зависит от психологической, педагогической, коммуникативной и методической подготовки учителя. С этой точки зрения, в статье подчеркивается важность постоянного профессионального роста, саморазвития и повышения квалификации педагогов. В

статье представлены научно-практические рекомендации для учителей, работающих или планирующих работать в инклюзивных классах.

Ключевые слова: компетенция, педагогический, методический, коммуникативный, квалификация, инклюзивное образование.

Inklyuziv ta'lim muhitida o'qituvchi nafaqat bilim beruvchi, balki moslashtiruvchi, qo'llab-quvvatlovchi va motivatsiya beruvchi shaxs sifatida qaraladi. Kasbiy kompetensiyaga ega bo'lgan o'qituvchi har bir o'quvchining individual ehtiyojlarini inobatga olib dars olib boradi. U pedagogik metodikani shaxsiylashtira oladi, ijtimoiy-emosional muhit yaratadi va turli salohiyatga ega bolalar o'rtasida inklyuziv madaniyatni shakllantiradi. Bunday muhitda samarali ishlash uchun o'qituvchi maxsus pedagogika, defektologiya, logopediya, psixologiya sohalarida yetarli bilimga ega bo'lishi lozim. Asosiy muammolardan biri – o'qituvchilarning malaka darajasining notekisligi, inklyuziv ta'lim bo'yicha yetarlicha o'qitilmaganidir. Shuningdek, ko'p hollarda inklyuziv sinflarda moddiy-texnik baza talab darajasida emas.

Darsliklar va didaktik materiallar soni cheklangan. Shu sababli o'qituvchilar innovatsion yondashuvlar, AKT vositalari va moslashuvchan metodlar orqali bu muammolarni qoplashga harakat qilishadi. Bu bo'limda aynan shunday kompleks yondashuvning muhimligi yoritilgan. O'qituvchining inklyuziv ta'limda muvaffaqiyatli ishlashi uchun avvalo o'quvchilarning individual ehtiyojlarini aniqlash, ularni baholash va ularga mos o'quv strategiyalarini ishlab chiqish qobiliyati zarur. Shu bilan birga, u har xil intellektual, jismoniy yoki emotsional rivojlanish darajasiga ega bolalar bilan teng darajada ishlay olishi kerak. Amaliyot shuni ko'rsatmoqdaki, ko'plab o'qituvchilar hali ham inklyuziv yondashuv bo'yicha yetarli tayyorgarlikka ega emaslar. Ayniqsa, kommunikativ yondashuvlar, sabr-toqat, individual yondashuv va emotsional barqarorlik kabi jihatlar ustida ishlash lozim. Shuningdek, inklyuziv muhitda samarali ishlash uchun doimiy kasbiy rivojlanish – malaka oshirish kurslari, treninglar va amaliy mashg'ulotlarda qatnashish zarur.

Ta'lim muassasalarida bu boradagi imkoniyatlar kengaytirilishi, metodik qo'llanmalar va o'quv materiallari bilan ta'minlash dolzarb vazifalardan biridir. Jamiyatda inklyuziv ta'limga ijobiy munosabatni shakllantirish, ota-onalar bilan hamkorlikni yo'lga qo'yish ham o'qituvchi kompetensiyasining muhim qismi hisoblanadi. Shu bois, o'qituvchilarning kasbiy kompetensiyasi nafaqat bilim, balki empatiya, ijtimoiy ko'nikma va madaniy sezgirlikni ham o'z ichiga olishi kerak. Asosiy metod sifatida deskriptiv (tasviriy) tahlil, solishtirma (komparativ) metod, hamda nazariy umumlashtirish ishlatildi. Bu usullar orqali inklyuziv ta'limda o'qituvchining kasbiy kompetensiyasini chuqur o'rganish, mavjud adabiyotlarni tahlil qilish va ilg'or tajribalarni qiyoslash imkonini berdi. Shuningdek, kontent tahlili (content analysis) orqali O'zbekiston va xorijiy mamlakatlarda chop etilgan maqolalar, konferensiya materiallari va amaliy tavsiyalar o'rganildi.

Olingan ma'lumotlar asosida o'qituvchilarning kompetensiya modellari, ularni shakllantirish bosqichlari va real muammolari tizimli yoritildi. Amaliy tajriba sifatida inklyuziv sinflarda faoliyat yuritayotgan bir nechta o'qituvchilar bilan so'rovnoma va suhbatlar tashkil etildi. Bu suhbatlar o'qituvchilarning real ehtiyojlari, duch kelayotgan qiyinchiliklari, va malaka oshirishga bo'lgan ehtiyoji haqida aniq tasavvur berdi. So'rovnomada asosan quyidagi yo'nalishlarga e'tibor qaratildi: psixologik tayyorgarlik, metodik yondashuvlar, kommunikativ kompetensiya va emotsional boshqaruv. Metodik

yondashuvda esa interaktiv o'qitish usullari, individual yondashuv, differensiallashtirilgan ta'lim, va kooperativ o'qitish elementlari nazarda tutildi. Bu metodlar inklyuziv sinfda har xil ehtiyojlarga ega bolalar bilan samarali ishlashda muhim vosita bo'lib xizmat qiladi. Metodologik jihatdan, maqolada pedagogik-psixologik tahlil, ilmiy-nazariy asoslash, va amaliy qo'llash imkoniyatlarini birlashtirgan yondashuv qo'llanilgan. Bu esa nafaqat ilmiy asoslangan tahlil, balki amaliyotga yo'naltirilgan tavsiyalar ishlab chiqishga imkon berdi. Ushbu maqolani tayyorlashda bir nechta tadqiqot va tahlil usullaridan foydalanildi:

Maqola yozilishidan oldin O'zbekiston va xorijiy mamlakatlarda inklyuziv ta'lim bo'yicha chop etilgan 30 dan ortiq ilmiy maqola, monografiya, dissertatsiya va xalqaro tashkilotlar (UNESCO, UNICEF) hisobotlari o'rganildi. Bu nazariy manbalar asosida o'qituvchilarning kasbiy kompetensiyasi, metodik va psixologik tayyorgarligi haqida ma'lumotlar tizimlashtirildi. Amaliy tadqiqot doirasida 20 nafar umumiy o'rta ta'lim maktablarida faoliyat yuritayotgan o'qituvchilar bilan so'rovnoma o'tkazildi. Savollar quyidagi yo'nalishlarni qamrab oldi:

- *Metodik yordamga ehtiyoj;*
- *Dars jarayonida duch kelayotgan muammolar;*
- *O'z ustida ishlashga bo'lgan munosabat.*
- *Suhbat va kuzatuv*

5 nafar o'qituvchi bilan yarim strukturaviy intervyu (suhbat) o'tkazildi. Ularning inklyuziv sinflardagi real tajribalari, darslarni qanday tashkil etayotgani, qanday muammolarga duch kelayotgani yozib olindi. Shuningdek, 2 ta maktabda inklyuziv dars jarayoni kuzatuv asosida tahlil qilindi.

O'tkazilgan tahlillar va tadqiqotlar asosida quyidagi muhim xulosalarga kelindi: inklyuziv ta'lim jarayonida o'qituvchining kasbiy kompetensiyasi nafaqat o'quvchilarga sifatli ta'lim berish, balki ularning ijtimoiy-psixologik moslashuviga ham bevosita ta'sir ko'rsatadi. Bugungi kunda o'qituvchilardan faqat an'anaviy bilimlar emas, balki zamonaviy pedagogik texnologiyalarni egallash, emotsional barqarorlik, tolerantlik, shuningdek, har bir o'quvchiga individual yondashuvni amalga oshirish talab etiladi.

Tadqiqot natijalariga ko'ra, o'qituvchilar orasida inklyuziv ta'limga tayyorgarlik darajasi turlicha bo'lib, ko'pchilik pedagoglar maxsus malaka oshirish kurslariga muhtoj ekanligi aniqlangan. Shu bois, ta'lim tizimi doirasida inklyuziv pedagogika yo'nalishida muntazam treninglar, vebinarlar, amaliy seminarlar o'tkazilishi zarur. Bundan tashqari, o'quvchilarning turli ehtiyojlarini hisobga olgan holda, o'qituvchilar uchun qo'llanmalar, metodik tavsiyalar, moslashtirilgan dars rejalari ishlab chiqilishi lozim.

Umuman olganda, inklyuziv ta'lim muvaffaqiyati o'qituvchining doimiy o'z ustida ishlashi, ochiq fikrlilik va yangilikka intilishi bilan chambarchas bog'liq. Kasbiy kompetensiyani rivojlantirish orqali o'qituvchi o'z faoliyatida nafaqat bilim beruvchi, balki jamiyatda inklyuzivlik madaniyatini shakllantiruvchi yetakchiga aylanadi. Shu sababli, inklyuziv ta'limga oid davlat siyosatini amalga oshirishda o'qituvchining roli markaziy ahamiyatga ega bo'lib qolmoqda.

References:**Используемая литература:****Foydalanilgan adabiyotlar:**

1. Adilova, M. S., & Murodullayev, A. K. (2024). Development of Inclusive Competence in Future Pedagogues. *Next Scientists Conferences*, 1(01), 55–59.
2. Arslanova, M. (2024). Pedagogik kompetensiya – Inklyuziv ta’limning muhim omili. *Bola va Zamon*, 1/2024, 80–82.
3. Movkebayeva, Z. A., Oralkanova, I., & Uaidullakzy, E. (2013). The professional competence of teachers in inclusive education. *Procedia – Social and Behavioral Sciences*, 89, 549–554. <https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2013.08.892>

INNOVATIVE
ACADEMY